

CAPÍTULO III

ESTRATEGIA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN MECÁNICA

Yngrid M. Morales Medina
Esp. Instrumentación y Control
Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero
yng32.morales@gmail.com

Cómo citar:
Morales, Y. (2025). Estrategia de generación eléctrica mediante energías renovables para la Coordinación del Programa Nacional de Formación en Mecánica. *Revista Perspectivas en Formación Avanzada*, Vol. III, Nro.2. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés.

Recibido: Junio, 2025
Aprobado: Septiembre, 2025

Palabras clave: Eficiencia energética, Energía renovable, Generación Eléctrica, Sistema autónomo, Sostenibilidad.

Keywords: Energy efficiency, Renewable energy, Electric generation, Autonomous system, Sustainability

RESUMEN

El presente estudio abordó la necesidad de optimizar el suministro eléctrico en la Coordinación del Programa Nacional de Formación en Mecánica (PNFM) de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón "Alonso Gamero" (UPTAG). Ante las fluctuaciones del servicio de la red Nacional y una infraestructura eléctrica antigua, con aproximadamente cuatro décadas de antigüedad, fue fundamental explorar alternativas energéticas que garantizaran la continuidad operativa de las vitales actividades académicas y administrativas. En este contexto, se propuso el desarrollo de una estrategia de generación eléctrica basada en el uso de energías renovables, con énfasis particular en la demostración de la viabilidad técnica y económica de un sistema fotovoltaico autónomo. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con un diseño proyectivo sustentada en un paradigma positivista; el proceso incluyó un diagnóstico detallado del consumo eléctrico de los equipos claves en el taller de construcciones metálicas, el laboratorio de simulación y control, y la oficina de coordinación, este diagnóstico permitió cuantificar con precisión la potencia y energía requerida por cada área, sentando las bases para un diseño de solución robusto. Posteriormente se realizó un análisis comparativo entre opciones como las energías solar y eólica, determinándose que la fotovoltaica era la alternativa más viable para la zona de Coro, debido a su alta y constante irradiación solar y las limitaciones de espacio identificadas. Finalmente, se procedió al dimensionamiento integral de un sistema fotovoltaico, calculando la cantidad necesaria de paneles, reguladores y baterías, para satisfacer la demanda total y proyectada de la Coordinación del PNF en Mecánica. Se determinó que un sistema de 120 voltios con un inversor de 5KW y 48 voltios, con un costo inicial de \$20.083,36, representa una solución más práctica y eficiente, optimizando el espacio y asegurando un suministro eléctrico continuo y estable para la oficina y el laboratorio. Esta propuesta no solo valida la factibilidad técnica y económica de la iniciativa, sino que también representa una solución sostenible y fiable, crucial para garantizar la continuidad operativa y fomentar la autonomía energética en el entorno universitario venezolano.

ABSTRACT

Introducción

La disponibilidad y fiabilidad del suministro eléctrico son pilares fundamentales para el óptimo funcionamiento de las instituciones educativas y los centros de formación técnica. En el contexto de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón "Alonso Gamero" (UPTAG), específicamente en la Coordinación del Programa Nacional de Formación en Mecánica (PNFM), se ha evidenciado una vulnerabilidad en la calidad y continuidad del servicio eléctrico que impacta directamente en el desarrollo de las actividades académicas y prácticas.

Esta situación, exacerbada por la antigüedad de la infraestructura eléctrica (40 años de fundación de la universidad) y las fluctuaciones inherentes al sistema interconectado nacional, genera interrupciones en la operatividad de equipos clave y afecta el proceso formativo de los estudiantes.

Ante esta problemática, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo una estrategia de generación eléctrica eficiente, basada en fuentes renovables, puede garantizar un suministro energético autónomo y sostenible para la Coordinación del Programa Nacional de Formación en Mecánica de la UPTAG?

El presente artículo se centra en el objetivo de proponer un sistema alternativo de generación eléctrica para la coordinación del Programa

Nacional de Formación en Mecánica UPTAG. Para ello, se formula una estrategia de eficiencia energética que aborda el diagnóstico del consumo eléctrico actual, fundamental para cuantificar la demanda energética, la evaluación de alternativas de energía renovable, y el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico para determinar la potencia necesaria del sistema alternativo del suministro eléctrico.

La justificación de esta investigación radica en la urgente necesidad de dotar a la Coordinación de un suministro eléctrico fiable, reduciendo su dependencia de la red convencional, optimizando costos operativos a largo plazo y promoviendo la sostenibilidad ambiental. Además la implementación de un sistema de estas características en un entorno académico puede servir como un laboratorio vivo para los estudiantes de ingeniería, fortaleciendo sus competencias en energías renovables. Este enfoque está respaldado por trabajos previos que abordan el diseño de prototipos fotovoltaicos, centrales solares para edificios y sistemas de iluminación aislados en talleres, como los de Gullosó Flórez y Sierra García (2020), Rueda Tovar (2020) Abrego Peraza (2023), La pertinencia de esta propuesta se ve también respaldada por el relevante potencial solar de Venezuela y la probada viabilidad de sistemas

fotovoltaicos en la región de Falcón. Cabe señalar que el alcance de esta investigación se limita a la propuesta técnica y su dimensionamiento para las áreas de Taller de Construcciones Metálicas, Laboratorio de Simulación y Control, y la Oficina del PNFM.

Temporalmente, el estudio se ejecutó aproximadamente entre Julio y Noviembre del 2022, periodo en el que se recopiló y analizó la información pertinente; en términos de contenido, el estudio se centró exclusivamente en el análisis de la factibilidad técnica y económica para la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaica como estrategia de generación eléctrica renovable, priorizando un diseño adaptable a las limitaciones de espacio y viabilidad económica identificadas en la UPTAG.

Fundamentación Teórica

La eficiencia energética se erige como un pilar fundamental para la gestión sostenible de los recursos, buscando la optimización del consumo sin sacrificar la calidad del servicio (Banca y Negocios, 2023).

En este contexto, la implementación de estrategias de generación eléctrica alternativa se vuelve imperativa ante la inestabilidad de las redes convencionales y la creciente conciencia ambiental.

Las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, ofrecen soluciones prometedoras para la autonomía energética.

La energía solar fotovoltaica se basa en la conversión directa de la radiación solar en electricidad mediante paneles fotovoltaicos. Venezuela, dada su ubicación intertropical, posee un "extraordinario potencial" para la generación fotovoltaica, con una insolación diaria promedio de 5,5 horas solar pico (HSP) y alta continuidad de irradiación (TuTiempo.net). Específicamente, el estado Falcón y la ciudad de Coro presentan condiciones "óptimas" para el aprovechamiento solar, con una irradiación máxima de 6,4 kWh/m², comparable a la de Chile, país líder en energía solar (Banca y Negocios, 2023). La Agencia Internacional de Energía (IAE) proyecta que la energía solar superará a otras fuentes para 2027, destacando su crecimiento récord.

Por otro lado, la energía eólica transforma la energía cinética del viento en electricidad. Aunque Venezuela cuenta con potencial eólico en regiones como Paraguaná, su variabilidad estacional en Coro (velocidades promedio de 13,8 a 21,1 km/h) presenta un desafío en comparación con la constancia de la radiación solar en la zona, (Hernández 2021, p.11) en su publicación "Potencial energía solar y eólica en Venezuela", señala que el

País se ubican entre las 114 naciones con alto potencial solar (1832 Kwh/m²) anual, y bajo potencial eólico (362 w/m²) anual debido a su posición geográfica.

Metodología

Diseño de la investigación

La presente investigación se enmarcó en el paradigma positivista, una corriente de pensamiento que fundamenta la producción de conocimientos en la experiencia y aplicación rigurosa del método científico, este paradigma se caracteriza por su enfoque empírico y cuantificable, utilizando una secuencia lineal y ordenada de pasos que garantiza la validez y confiabilidad de los resultados (Finol y Vera, 2020).

Considerando este paradigma, la investigación adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño proyectivo; este enfoque se orientó a la recolección y análisis de datos numéricos para la determinación de magnitudes y la formulación de una solución tangible, mientras que el diseño proyectivo se centró en la creación de una propuesta concreta (Mohamed Medhi et al., 2023, p.52).

La modalidad de la investigación fue documental y de campo, la investigación documental se realizó mediante la consulta y análisis de datos secundarios

obtenidos de fuentes ya existentes, como libros, revistas o periódicos (Mohamed Medhi et al., 2023, p.53; Arias 2016), Por su parte, la investigación de campo implicó la recolección de datos directamente del evento o hecho a investigar sin manipular o controlar variables, para analizar la problemática en sus condiciones reales (Mohamed Medhi et al. 2023, p.53; Arias, 2016),

Participantes/Unidad de análisis

El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial "Alonso Gamero" (UPTAG), específicamente en la Coordinación del Programa Nacional de formación en Mecánica (PNFM) ubicada en Santa Ana de Coro, Estado Falcón.

La población de estudio, debido a su delimitación y carácter finito, se conformó por dos elementos principales: el personal clave de la coordinación del PNFM, personas involucradas directamente en el área y que manifestaron interés en la resolución de la problemática presentada y los equipos eléctricos en estudio: totalidad de equipos e infraestructura eléctrica de las áreas delimitadas. La muestra para la recolección de datos, estuvo conformada por diez personas (10) claves del personal administrativo y docente de la coordinación distribuida de la siguiente manera:

Tabla 1

Identificación de la muestra

Personas a entrevistar	N° Personas
Coordinador PNFM	1
Coordinador Académico	1
Coordinador Técnico	1
Secretaria	1
Coordinador del Taller	1
Auxiliar del Taller	2
Auxiliar del Laboratorio de Simulación y control Docentes	2
Total	10

Instrumentos de recolección de datos

La recolección relevante para el estudio combinó enfoques de campo y documental; para el análisis documental, se empleó la revisión de documentos y registros existentes, recurriendo a herramientas como el computador y la web, con el fin de validar la información antes de su incorporación al marco teórico.

La técnica utilizada fue el análisis de contenido, que permitió reunir datos e información relevante en este contexto se elaboró una tabla comparativa, para contrastar y analizar las características, ventajas, desventajas y propiedades de la energía solar y eólica, facilitando una evaluación sistemática y fundamentada para la toma de decisiones; además,

para evaluar y ponderar las características de energías, se aplicó una tabla Norton, herramienta específica que posibilitó la medición de los criterios empleados y la obtención de resultados ponderados.

Para la recolección de datos de campo se utilizaron, los siguientes instrumentos: entrevistas semi-estructuradas, a las 10 personas claves, mencionadas en la sección de participantes para obtener su perspectiva sobre la problemática del suministro eléctrico y posibles soluciones, fichas de registro o lista de cotejo empleadas para el diagnóstico detallado del consumo eléctrico de los equipos en las áreas de la coordinación, estas fichas permitieron cuantificar la potencia y energía requerida por cada equipo y área.

Procedimientos

Para la consecución de los objetivos propuestos, se implementaron las siguientes fases metodológicas:

- **Fase 1:** Diagnostico y Delimitación del Estudio, esta fase se centró en establecer los límites y el alcance de la investigación, así como en la identificación de las condiciones actuales del suministro eléctrico en las áreas de estudio; esto incluyó la recopilación de datos técnicos de los equipos eléctricos presentes en el área en estudio.

Tabla 2

Potencia y Energía de los Equipos de construcciones Metálicas

N°	Equipo	Amp.	Voltajes		
			120V	208V 2F	208V 3F
1	Máquina de Soldar	28		x	
2	Máquina de Soldar	25		x	
3	Máquina de Soldar	25		x	
4	Máquina de Soldar	79		x	
5	Máquina de Soldar	40		x	
6	Máquina de Soldar	30		x	
7	Máquina de Soldar	80		x	
8	Máquina de Soldar	22		x	
9	Máquina de Soldar	25		x	
10	Máquina Electro punto	-		x	
11	Máquina cortadora				x
12	Esmeril de pedestal	7,5	x		
13	Dobladora Industrial				x
14	Máquina Multiuso				x
15	Calandria				x
16	Lamp de 2 tubo (10)	0,09	x		
17	Bombillos luz Blanca (10)	0.07	x		

Tabla 3

Potencia de Equipos de Laboratorio de Simulación y Control

N°	Equipo	Amperaje de los equipos (A)	Voltaje (V)
1	Computadora de mesa	1	120
2	Lámpara Fluorescente	0,09	120

Tabla 4

Potencia de Equipos de la Coordinación en Mecánica

N°	Equipo	Amperaje de los equipos (A)	Voltaje (V)
1	Computadora de mesa	1	120
2	Impresora	0,5	120
3	Lámpara Fluorescente	0,09	120

- **Fase 2:** Recopilación y Análisis de la Información Teórica, se llevó a cabo una exhaustiva recopilación de información bibliográfica especializada en energía renovables, sistemas fotovoltaicos y eficiencia energética; en esta fase, se realizó un análisis comparativo entre las energías solar y eólica utilizando una tabla comparativa y una tabla Norton, lo que permitió determinar la energía fotovoltaica como la opción más viable para la zona de Coro, dada su alta y constante irradiación solar.

- **Fase 3:** Diseño y Dimensionamiento del Sistema Propuesto, con base en el diagnóstico de consumo y análisis de viabilidad, se procedió al dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo; esto incluyó el cálculo de la cantidad necesaria de paneles, reguladores y baterías, así como la selección de inversores, para satisfacer la demanda total y proyectada de las áreas de la Coordinación del PNFM.
- **Fase 4:** Análisis e Interpretación de Resultados y Propuesta, una vez culminadas las fases previas, se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos, específicamente el estudio de carga de las áreas a ser alimentadas por un sistema de energía renovable tipo fotovoltaica. Esa fase culminó con el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, proponiendo una solución sostenible y fiable para garantizar la continuidad operativa y fomentar la autonomía energética.

Resultados

Los resultados de esta investigación se presentan de acuerdo con las fases metodológicas desarrolladas, abarcando el diagnóstico del suministro eléctrico, la evaluación de alternativas energéticas renovables, y el dimensionamiento del sistema fotovoltaico propuesto.

Diagnóstico del suministro eléctrico y demanda energética

La fase de diagnóstico inicial implicó la cuantificación de los requisitos de potencia y energía de los equipos en las áreas de estudio (taller de construcciones metálicas, laboratorio de simulación y control, y oficina de coordinación), la tabla 1, detalla la potencia (W) y energía eléctrica (W-h/día) requerida para las acometidas de 120V, 208V bifásica y 208V trifásica, estos cálculos fueron fundamentales para determinar con precisión la capacidad necesaria del sistema fotovoltaico propuesto.

Tabla 5

Potencia y Energía de los Equipos a intervenir

Potencia (W)		
120V	208V 2F	208V 3F
2.918,4	93.632	23.800
Energía Eléctrica (W-h/d)		
120V	208V 2F	208V 3F
12.318	247.616	71.400

Fuente: elaboración propia (2025)

Posteriormente, se consolidó la demanda energética total de las áreas, sentando las bases para el dimensionamiento y la selección de los componentes adecuados en las fases posteriores, la tabla 2 resume los valores consolidados de energía (W-h/día) y potencia (W) que el sistema fotovoltaico debe generar.

Tabla 6
Energía y potencia total a generar el sistema fotovoltaico

Datos	120	2F	3F
	voltios	208 voltios	208 voltios
Energía total (W-h/d)	18.066,4	363.170,126	104.720
Potencia total (W)	3.210,24	102.995,2	26.180

Fuente: elaboración propia (2025)

Evaluación comparativa de Energías Renovables

Para la selección de la tecnología óptima que abasteciera las necesidades energéticas de la coordinación del Programa Nacional de Formación en Mecánica, se elaboró una tabla comparativa de

las dos energías alternativas en estudio solar y eólica, la finalidad fue evaluar sus características y determinar la opción más viable mediante un proceso de ponderación de criterios. Si bien la comparación indicaba una preferencia por la energía fotovoltaica para el área en estudio, se hizo necesaria una evaluación más detallada de sus características.

Para ello, se aplicó una herramienta (tabla Norton) que permitió cuantificar los criterios relevantes y obtener resultados ponderados del 1 al 5, facilitando la toma de decisión final sobre la energía alterna más adecuada. La tabla 7 muestra dicha comparación y ponderación.

Tabla 7
Comparación y Ponderación de Energía Solar Vs. Energía Eólica

Criterio	Peso (1 al 5)	Energía Solar	Energía Eólica	Justificación
Disponibilidad De la fuente	5	(5)	(3)	La radiación solar es constante y abundante en Coro mientras que la velocidad del viento es fluctuante y variable
Eficiencia	5	(4)	(5)	La energía eólica ofrece una energía media a alta (20% a 40% en aerogeneradores modernos)
Impacto Ambiental	4	(4)	(2)	Ambos son bajo, sin embargo, la eólica puede generar más impacto visual y sonoro.
Fiabilidad de instalación	4	(4)	(2)	Los sistemas fotovoltaicos están bien establecidos y son confiables, mientras que los aerogeneradores pueden ser más complejos y susceptibles a fallas.
Escalabilidad	3	(3)	(2)	Los sistemas solares so fácilmente escalables agregando paneles, y tienen una vida larga, la eólica depende más de espacio y regulación, comparado con el de aerogeneradores (revisiones y reparaciones)
Mantenimiento	3	(3)	(2)	El mantenimiento de paneles solares es menor que el de aerogeneradores
Costo inicial	3	(3)	(2)	Aunque los costos de la energía solar han disminuido, la eólica aun requiere una mayor inversión inicial
Costo de Mantenimiento	2	(2)	(1)	El mantenimiento de los paneles solares es generalmente más económico que el de los aerogeneradores
Espacio requerido	1	(1)	(1)	Los sistemas fotovoltaicos se adaptan a diferentes superficies (techos, suelos), mientras que la eólica requiere grandes espacios abiertos
Puntuación Total		29	21	

Dimensionamiento y Componentes del Sistema Fotovoltaico Propuesto

Una vez definida la energía fotovoltaica como la alternativa más viable, se procedió a la selección de los componentes necesarios para el sistema. La figura 1, ilustra el arreglo de la instalación fotovoltaica para la acometida de 120V y la tabla 9 presenta los componentes seleccionados y sus costos.

Tabla 8

Descripción de panel seleccionado

Marca	Modelo	Descripción
Trina Vertex	N NEG21C.20	Mono Cristalino 695 W, Voc: 48 V Isc: 18,28 A

Fuente: elaboración propia (2025)

Figura 1

Arreglo instalación fotovoltaica para acometida de 208 voltios bifásica

Tabla 9

Descripción de los componentes seleccionado acometida 120 voltios

Componente	Marca	Modelo	Descripción	Cant.	Precio unitario	Costo Total
Panel	TRINA VERTEX	N NEG21C.20	Mono Cristalino 695 W, Isc: 18,28A Voc : 48,3 v	6	133.9 \$	803.4 \$
Regulador Controlador	EPERVER	IT6415ND	60 Amperios y 48 Voltios	2	239,98 \$	479,96 \$
Batería	PULME	IIFEPO4	Voltaje: 48 voltio 2400 Ah	5	3.700 \$	18.500 \$
Inversor	WHC/WHC SOLAR	HVM 5K Plus	5 Kw y 48 voltios	1	300 \$	300 \$
Total						20.083,36 \$

Fuente: elaboración propia (2025)

La figura 2 muestra el arreglo de la instalación fotovoltaica del arreglo 208V bifásica. La tabla 7 detalla los componentes seleccionados para esta acometida.

Figura 2

Arreglo instalación fotovoltaica para acometida de 208 voltios bifásica

Fuente: elaboración propia (2025)

Finalmente la figura 3 presenta el arreglo de la instalación fotovoltaica para la acometida de 208V trifásica, y la tabla 8 describe sus componentes.

Figura 3

Arreglo instalación fotovoltaica para acometida de 208 voltios Trifásica

Fuente: elaboración propia (2025)

Tabla 10

Descripción de los componentes seleccionado para 208V 2F

Componente	Marca	Modelo	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Costo Total
Panel	TRINA VERTEX	N NE- G21C.20	Mono Cristalino 695 W, Isc: 18,28A Voc : 48,3 v	114	133.9 \$	15.264,6 \$
Inversor hirido	DEYE SUN HYBRID	SG01HP3/ EU/BM3	30 kW trifásico Alto Vol- taje 4 MPPT	3	4.910,46 \$	14.731,38 \$
Total						29.995,98 \$

Fuente: elaboración propia (2025)

Tabla 11
Descripción de los componentes seleccionados para 208V 3F

Componente	Marca	Modelo	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Costo Total
Panel	Trina Vertex	N NEG21C.20	Mono Cristalino 695 W, Isc: 18,28A Voc : 48,3 v	33	133.9 \$	4.418,7 \$
Inversor	Deye Sun Hybrid	SG01HP3/EU/ BM3	30 kW trifásico Alto Voltaje 4 MPPT	1	4.910,46 \$	4.910,46 \$
Total						9.329,16 \$

Fuente: elaboración propia (2025)

Discusión

La presente investigación ha abordado la problemática de la optimización del suministro eléctrico en la Coordinación del Programa Nacional de Formación en Mecánica, de la Universidad Politécnica "Alonso Gamero", mediante la implementación de un sistema de generación eléctrica con energías renovables como la fotovoltaica, los hallazgos clave de este estudio no solo cuantifican de manera precisa la demanda energética y justifican la elección tecnológica, sino que también ofrece una solución viable y sostenible para la autonomía energética de un área académica específica, sentando un precedente para futuras implementaciones.

El diagnóstico inicial de la demanda energética (tabla 4 y 5) reveló la necesidad de suministro eléctrico cuantificable y significativo para las

acometidas con una demanda total diaria de energía consolidada para cada una que asciende a: 120V con 18.066,4 Wh/día, 208V bifásica con 363.170,126 Wh/día y 208V trifásica con 104.720 Wh/día.

Estos datos, obtenidos a partir de la cuantificación de los requisitos de potencia y energía de los equipos en estudio fueron cruciales; no solo confirman la magnitud de la problemática en el suministro eléctrico que afecta a la UPTAG, sino que también sirvieron como el pilar fundamental para el dimensionamiento preciso y la selección de componentes del sistema fotovoltaico propuesto.

La existencia de una demanda diferenciada por el tipo de acometida subraya la necesidad de un diseño modular y adaptable, tal como el propuesto. Los resultados de este diagnóstico concuerdan con la problemática energética identificadas en diversas

instituciones como lo menciona Gullos Florez y Sierra García (2020) en su estudio sobre la optimización del consumo eléctrico en el Edificio H de la Universidad de El Salvador, la similitud radica en que ambos estudios subrayan que un diagnóstico de consumo detallado y exhaustivo es indispensable para comprender la magnitud real del problema y diseñar soluciones energéticas eficiente y a la medida de las necesidades institucionales.

Si bien el enfoque de Gullos Flórez y Sierra García (2020), se centra en iluminación, su metodología de cuantificación de la demanda para justificar una intervención energética es paralela a la nuestra, validando la importancia de la tabla 4 y 5 en nuestro estudio, de manera similar, la investigación de Cevallos Troya (2020), sobre monitoreo del consumo eléctrico doméstico, subraya la variabilidad y la necesidad de conocer los patrones de consumo para una gestión eficiente, principio que aplicamos a nivel institucional para prever y cubrir las cargas operativas.

La justificación de la elección de la energía fotovoltaica sobre la eólica (tabla 6 y 7) se basó en una rigurosa ponderación de criterios que incluyó la disponibilidad de la fuente, la eficiencia, el impacto ambiental, la fiabilidad de instalación, la escalabilidad, el mantenimiento y los costos. Sin bien la energía eólica presenta ventajas en ciertos

contextos, la ponderación de criterios de Norton (tabla 4), que arrojó la disponibilidad una puntuación total de 29 para la energía solar frente a 21 para la eólica, decantó claramente que la decisión hacia la solución fotovoltaica, se debe principalmente a la alta y constante radiación solar en Coro, contrastada con la viabilidad del viento, y a la mayor facilidad y fiabilidad de instalación de los sistemas fotovoltaicos.

Esta decisión no fue arbitraria, sino el resultado de un análisis comparativo que priorizó la optimización de los recursos y la eficiencia operativa en el contexto geográfico y de infraestructura de la UPTAG. La selección de esta energía se alinea consistentemente con los hallazgos de Rueda y Tovar (2020) en su tesis sobre sistemas fotovoltaicos autónomos para el consumo eléctrico en viviendas rurales.

Aunque el contexto de aplicación difiere (viviendas rurales frente a una institución educativa), la conclusión de Rueda Tovar (2020) de que la energía solar es la opción más conveniente para sistemas autónomos debido a su confiabilidad y menor complejidad es directamente aplicable a nuestro. Sus resultados, que enfatizan la viabilidad técnica y operativa de los sistemas fotovoltaicos en condiciones de aislamiento o suministro deficiente, refuerzan nuestra justificación en la tabla 4 sobre la

disponibilidad constante de la radiación solar en regiones como Falcón y la fiabilidad de instalación de estos sistemas para garantizar la autonomía.

La viabilidad del sistema propuesto con los componentes seleccionados (tablas 8,9,10 y figuras 1,2,3) se demostró mediante el dimensionamiento detallado con cada acometida, la selección de paneles monocristalinos Trina Vertex N NEG21C.20 de 695 W, reguladores EPEVER IT6415ND, baterías PULME LifePO4 de 2400 Ah y diversos inversores (WHC/WHC SOLAR HVM 5K plus para 120V, y DEYE SUNHYBRID SG0IHP3/EU/BM3 de 30 KW para 208V bifásica y trifásica) no solo garantiza la capacidad de cubrir la demanda energética identificada, sino que también refleja la elección de tecnologías modernas y eficientes.

En este sentido, el costo total de los componentes, detallado para cada arreglo (por ejemplo, \$20.083,36 para la acometida de 120V, \$29.995,98 para 208V bifásica y \$9.329,16 para 208V trifásica), aunque representa una inversión inicial, debe ser analizado en el contexto de los beneficios a largo plazo en términos de autonomía y sostenibilidad. Además las figuras 1,2 y 3 ilustran el arreglo propuesto, destacando la modularidad y adaptabilidad del diseño para diferentes necesidades de acometida dentro de la Coordinación del PNFM.

Así mismo estudios como los de Gullozo Flores y Sierra García (2020) y Rueda Tovar (2020), respaldan nuestros hallazgos, estos trabajos al igual que el presentado, demuestran la viabilidad técnica y el creciente atractivo de las soluciones fotovoltaicas, impulsando una tendencia global a la baja en los costos de los equipos y un aumento significativo en su eficiencia, la fortaleza de esta investigación radica en que no solo confirma esta tendencia a nivel teórico sino que la materializa y la amplía al contexto específico de una institución educativa pública en Venezuela, en un entorno con desafíos únicos.

El dimensionamiento detallado de los componentes y la validación de costos específicos para cada acometida, demuestran que la inversión inicial, aunque cuantiosa, se justifica plenamente por la promesa de independencia energética, la reducción de la huella del carbono y la proyectada vida útil del sistema, ofreciendo un modelo replicable para la optimización del suministro eléctrico e situaciones similares.

Consideraciones finales

La presente investigación se propuso desarrollar una estrategia de generación eléctrica mediante energías renovables para optimizar el suministro eléctrico en la Coordinación del Programa Nacional de Formación en Mecánica (PNFM) de la

Universidad Politécnica Territorial de Falcón "Alonso Gamero" (UPTAG). A partir de la metodología aplicada y los resultados obtenidos, se derivan las siguientes consideraciones clave:

Claridad en la Demanda Energética: El diagnóstico detallado del suministro eléctrico y la demanda energética de las áreas de estudio (taller de construcciones metálicas, laboratorio de simulación y control, y oficina de coordinación) permitió cuantificar de manera precisa los requisitos de potencia y energía. Se determinó una demanda total diaria consolidada significativa de 18.066,4 Wh/día para 120V, 363.170,126 Wh/día para 2F (208V) y 104.720 Wh/día para 3F (208V). Esta cuantificación es fundamental para el diseño de cualquier sistema autónomo y reafirma la necesidad imperante de una solución energética estable y fiable para la continuidad de las actividades académicas.

Viabilidad Superior de la Energía Fotovoltaica: La evaluación comparativa de alternativas energéticas renovables, utilizando una ponderación de criterios (Tabla 7 y Tabla 8), demostró de manera concluyente que la energía fotovoltaica es la opción más viable y eficiente para el contexto específico de la Coordinación del PNF. La puntuación de 29 para la energía solar frente a 21 para la eólica valida esta elección, fundamentada en la alta y constante irradiación solar

en la región de Coro, la facilidad de instalación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, y su menor impacto ambiental y sonoro en comparación con la energía eólica.

Factibilidad Técnica del Sistema Propuesto: El dimensionamiento exhaustivo y la selección de componentes clave para el sistema fotovoltaico propuesto (paneles Trina Vertex N NEG21C.20 de 695 W, reguladores, baterías LiFePO4 y diversos inversores) confirman la factibilidad técnica de la estrategia. La modularidad del diseño para diferentes acometidas (120V, 208V bifásica y trifásica) asegura que el sistema es capaz de satisfacer la demanda energética identificada, ofreciendo una solución robusta y escalable. La tecnología seleccionada es moderna y eficiente, reflejando las tendencias actuales en el sector de las energías renovables.

Impacto Académico y Sostenible: La implementación de este sistema de generación eléctrica no solo resolvería las interrupciones del suministro, sino que también establece un precedente para la autonomía energética en instituciones educativas venezolanas. Más allá de la solución directa al problema energético, el sistema propuesto tiene un valor incalculable como un "laboratorio vivo" para la formación de futuros profesionales en Mecánica y áreas afines,

alineándose con las tendencias de desarrollo sostenible y contribuyendo a la reducción de la dependencia de la red eléctrica nacional.

Base para Futuras Investigaciones y Replicabilidad: Este estudio proporciona una base sólida para futuras investigaciones orientadas a optimizar el rendimiento de sistemas fotovoltaicos en entornos universitarios, incluyendo análisis económicos detallados y la exploración de nuevas tecnologías de almacenamiento. Los hallazgos y la metodología empleada son replicables, lo que permite considerar la escalabilidad de esta estrategia a otras áreas de la UPTAG o a instituciones educativas con problemáticas energéticas similares, fomentando así la transición hacia modelos energéticos más resilientes y sostenibles en el sector educativo venezolano.

Referencias bibliográficas

Abrego Peraza, E. S., Melara Alas, K. S., Rivas García, E. X., Ortiz Rivas, F. A., Gómez Flores, J. A., & Henríquez Torres, D. J. (2023). *Diseño y ejecución de un sistema de iluminación exterior fotovoltaico aislado para el taller mecánico edificio* [Trabajo de Innovación, Universidad de El Salvador]. REDICCES. <http://redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/5194/1/Iluminacio%cc%81n%20Edif.%20H%20-%20SFA%20%5bTrabajo%20de%20Innovacio%cc%81n%5d.pdf>

Acosta Faneite, F. (2020). *Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales*. IDICAP. <https://idicap.com/omp/index.php/editorial/catalog/download/10/24/49?inline=1>

Banca y Negocios. (s.f.). *Exclusivo: El potencial de la energía solar desaprovechada por Venezuela, una opción contra la crisis eléctrica*. Recuperado en el 2023 de <https://www.bancaynegocios.com/exclusivo-el-potencial-de-la-energia-solar-desaprovechado-por-venezuela-una-opcion-contra-la-tesis-electrica/>

Cevallos Troya, D. F. (2020). *Desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo del consumo eléctrico de los dispositivos electrónicos domésticos de mayor consumo* [Tesis de pregrado].

Guloso Flórez, E. A., & Sierra García, A. (2020). *Diseño de un prototipo a escala de un sistema de generación de energía fotovoltaica mediante paneles solares y estudio de viabilidad para la implementación del sistema en el edificio de las Unidades Tecnológicas de Santander Regional Barrancabermeja* [Tesis de pregrado, Unidades Tecnológicas de Santander]. Repositorio Institucional UTS. <http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5253>

Hernández, N. (2021). *Potencial Energía Solar y Eólica*. CAVECON. <https://cavecon.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/Potencial-Energia-Solar-y-Eolica-NH.pdf>

Mohamed, M. M. H., Martel Carranza, C. P., Toribio Huayta Meza, F., Rojas León, C. R., &

Arias Gonzáles, J. L. (2023). *Metodología de la investigación. Guía para proyectos de tesis* (1a ed.). INUDI. <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/view/82/124/149>

Rueda Tovar, R. (2020). *Desarrollo de una central de energía solar fotovoltaica en edificio empresarial* [Tesis de pregrado, Universidad Pontificia Bolivariana]. Repositorio Institucional UPB. https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/9599/1707_e_4%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y